

Espèces alimurgiques dans les vergers

www.af4eu.eu

Espèces alimurgiques dans les vergers

Outre leur patrimoine culturel et environnemental, lié localement aux systèmes alimentaires passés, les espèces végétales alimurgiques représentent aujourd'hui une opportunité pour développer des chaînes de valeur courtes dans des contextes ruraux à forte valeur naturelle. Une stratégie intéressante au niveau de l'exploitation est la culture de plantes alimurgiques dans des systèmes agroforestiers. En particulier, les vergers méditerranéens de diverses espèces d'arbres sont sujets aux productions alimurgiques, en raison d'un large espacement entre les arbres et de la pratique recommandée de verdissement. En fait, la majorité des espèces alimurgiques sont poliennales et adaptées pour coexister avec d'autres plantes spontanées. C'est pourquoi ils ne nécessitent pas de pratiques de travail du sol violentes. Des techniques de travail minimal ou sans labour peuvent être adoptées pour protéger le sol autant que possible grâce à la mise en œuvre du verdissement. Compte tenu de leur nature sauvage, la dissémination spontanée de ces espèces est souvent suffisante pour préserver pendant plusieurs années le potentiel productif alimurgique du verger. De plus, la concurrence lumineuse entre l'arbre et les espèces herbacées est atténuée par l'adaptabilité des espèces herbacées spontanées à différents environnements lumineux. En ce qui concerne l'économie de l'eau, l'alliance avec les espèces d'arbres est bénéfique pour les herbes spontanées en raison à la fois de l'ombrage des arbres et de la portance hydraulique opérée par les systèmes d'enracinement profonds. Enfin, la rusticité de l'espèce alimurgique ne nécessite pas de fertilisation ou de défense phytochimique particulière, autre que celle normalement appliquée dans le verger. La récolte de ces plantes herbacées exige généralement beaucoup de travail. Cependant, la valeur ajoutée de ces produits typiques justifie la culture en plus de la production primaire de fruits dans le verger. Les exploitations agricoles peuvent tirer une valeur ajoutée supplémentaire de la culture alimurgique en proposant des plats alimurgiques typiques à leurs propres clients.

Marco Lauteri, Francesca Chiocchini,
Marco Ciolfi, Cinzia Pellegrini, Enrico
Petrangeli, Pierluigi Paris

CNR-IRET Team

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.